

Le financement de la recherche et de l'enseignement supérieur par les collectivités territoriales entre 2022 et 2025

En 2024, les collectivités territoriales ont consacré 1,5 milliard d'euros (Md€) au financement de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR), en augmentation de 74 M€ par rapport à 2023. Elles ont dépensé 714 M€ en faveur de la recherche et du transfert de technologie (R&T), dont 35 % en aides en direction des entreprises innovantes et en transfert de technologie. Elles ont également dépensé 743 M€ en faveur de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante (ES&VE), 48 % de ce budget ayant financé des opérations immobilières.

Le soutien des collectivités territoriales en faveur de l'ESR est en légère hausse en 2024 et 2025

En moyenne, sur la période 2022–2025, les collectivités territoriales consacrent 1,4 Md€ par an au financement de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 2024, elles y ont consacré 1,5 Md€, montant légèrement supérieur à ceux de 2022 et 2023 (1,4 Md€). En 2025, elles prévoient des financements à hauteur de 1,5 Md€ comme en 2024.

En moyenne, sur la période 2022–2025, 51 % des financements de l'ESR par les collectivités territoriales sont dirigés vers l'ES&VE et 49 % vers la R&T. Sur la période 2020–2023, ces parts étaient respectivement de 48 % et 52 %.

1. Dépenses d'ES&VE et de R&T des collectivités territoriales au cours de la période 2020-2025

Champ : France.

Données : (d) : définitives, (sd) : semi-définitives, (p) : prévisionnelles.

Source : MESRE-SIES.

Deux territoires régionaux concentrent 30 % du financement de l'ESR par les collectivités territoriales

Sur la période 2022–2025, les collectivités territoriales d'Île-de-France financent l'ESR à hauteur de 271 M€ par an en moyenne, soit 19 % du financement global de l'ESR par les collectivités territoriales. Celles-ci sont suivies par les collectivités territoriales d'Auvergne-Rhône-Alpes avec 162 M€ en moyenne par an, soit environ 11 % du financement global de l'ESR. Ces deux territoires régionaux concentrent 30 % du financement de l'ESR par les collectivités territoriales. Les dépenses locales en faveur de l'ES&VE sont plus concentrées que celles en faveur de la R&T. Ces deux territoires concentrant 34 % du financement global de l'ES&VE contre 27 % pour la R&T.

En France métropolitaine, rapporté au nombre d'habitants, le financement de la R&T est le plus important pour les collectivités de Bretagne (18 € par habitant en moyenne entre 2022 et 2025). Par étudiant, le financement de l'ES&VE est le plus élevé en France métropolitaine pour les collectivités de Corse (2 626 € par étudiant en moyenne entre 2022 et 2025) et de Centre-Val de Loire (744 €).

Dans les DROM-COM, le financement moyen de la R&T par habitant est également élevé en Polynésie française (24 €), et celui de l'ES&VE par étudiant est élevé en Polynésie française (1806 €), en Martinique (1 047 €) et en Guyane (752 €).

2. Financement annuel moyen de la R&T par habitant sur la période 2022-2025

Données moyennes sur 2022-2025.

Champ : France, sources : MESRE-SIES, Insee, Isee-NC, Ispj

3. Financement annuel moyen de l'ES&VE par étudiant sur la période 2022-2025

Données moyennes sur 2022-2025.

Champ : France, source : MESRE-SIES.

Le budget par étudiant en Corse est particulièrement important du fait de la convention d'application tripartite entre l'État, la collectivité de Corse et l'université de Corse pour les périodes 2018-2022 et 2023-2027.

Les conseils régionaux, principaux financeurs de l'ES&VE et de la R&T parmi les collectivités territoriales

En moyenne, sur la période 2022–2025, les conseils régionaux sont les principaux contributeurs au financement de l'ES&VE (57 %) et de la R&T (75 %) parmi les collectivités territoriales. Ces proportions étaient respectivement de 58 % et 73 % en moyenne sur la période 2020-2023. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) financent l'ES&VE à hauteur de 34 % et la R&T à hauteur de 19 % (31 % et 22 % en moyenne entre 2020 et 2023). En particulier, les métropoles contribuent pour 13 % au financement global de l'ES&VE et pour 11 % à celui de la R&T. Les financements des conseils départementaux représentent respectivement 8 % et 6 % des fonds destinés à l'ES&VE et à la R&T (11 % et 5 % en moyenne entre 2020 et 2023).

4. Répartition du financement de l'ESR par type de collectivité sur la période 2022-2025

Champ : France.

Données moyennes sur 2022-2025.

Source : MESRE-SIES.

Les collectivités territoriales dirigent essentiellement leurs investissements en R&T vers les transferts de technologie et les aides aux entreprises innovantes

En moyenne, sur la période 2022-2025, 35 % du budget alloué à la R&T par les collectivités territoriales est dirigé vers les transferts de technologie et les aides aux entreprises innovantes. 19 % est employé pour des opérations immobilières en faveur de la recherche.

5. Destination des financements en R&T sur la période 2022-2025

Champ : France.

Données moyennes sur 2022-2025.

Source : MESRE-SIES.

Définitions, source, champ et éléments méthodologiques :

L'enquête biennale **ColITerr**, réalisée par le service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace (MESRE-SIES), mesure le soutien à l'ES&VE et à la R&T apporté par les exécutifs locaux. Elle interroge exhaustivement, pour la France (métropole et DROM-COM), les conseils régionaux, les conseils départementaux, les EPCI à financement propre d'une population de plus de 50 000 habitants et des communes d'une population de plus de 30 000 habitants. D'autres collectivités ciblées sur ces thématiques par des partenaires du MESRE sont également interrogées. L'échelon des métropoles regroupe les 22 EPCI disposant de ce statut au titre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la métropole de Lyon (collectivité territoriale à statut particulier). Les résultats sont issus de l'enquête 2025 qui interroge les exercices 2022 à 2025. Les données 2022 et 2023 sont définitives, les données 2024 sont semi-définitives et les données 2025 sont prévisionnelles.

Le **financement de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante (ES&VE)** correspond à l'ensemble des financements destinés à soutenir l'enseignement supérieur, développer les offres de formation, aider la vie étudiante et à en assurer la promotion.

Le **financement de la recherche et du transfert de technologie (R&T)** recouvre l'ensemble des financements destinés à développer les activités de recherche et développement des universités et des organismes publics, à soutenir l'innovation et la recherche dans les entreprises, à favoriser les transferts de technologie, à promouvoir les résultats de la recherche et à développer la culture scientifique.

Pour en savoir plus : [Site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace](#)

Le reste du budget R&T est principalement consacré aux investissements dans des équipements de laboratoires publics, aux aides aux chercheurs, aux projets de recherche des organismes publics et aux chaires.

Les collectivités territoriales dirigent principalement leurs investissements en ES&VE vers les opérations immobilières

Entre 2022 et 2025, 48 % du budget alloué à l'ES&VE par les collectivités territoriales est dirigé vers des opérations immobilières. Le reste du budget ES&VE consiste surtout en aides aux étudiants (28 %) et en aides au fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur (18 %).

6. Destination des financements en ES&VE sur la période 2022-2025

Champ : France.

Données moyennes sur 2022-2025.

Source : MESRE-SIES.

Entre 2022 et 2025, 24 % des financements de l'ESR par les collectivités territoriales ont été réalisés dans le cadre des CPER

Un contrat de plan État – région (CPER) est un engagement liant l'État et des collectivités territoriales d'une région sur la programmation et le financement pluriannuel de projets importants d'aménagements du territoire. Les financements des CPER sont issus du concours de l'État, des collectivités territoriales concernées, des fonds européens ainsi que d'autres financeurs. Entre 2022 et 2025, en moyenne, 24 % des financements de l'ESR par les collectivités territoriales ont été réalisés dans le cadre des CPER. Ainsi, 50 % du financement d'opérations immobilières et d'équipements de laboratoires publics en faveur de la R&T ont été réalisés dans le cadre des CPER, de même que 66 % du financement d'opérations immobilières en faveur de l'ES&VE.

Mallaurly BEROUD
MESRE-SIES